

2021 г. № 71 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1444393/>

8. О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции: Указ Президента РФ от 5 апреля 2016 № 156 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196285/

9. О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта: Донецкой Народной Республики: Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/documents/2022/10/05/fkz5-site-dok.html>

10. Шершеневич, Г. Ф. История философии права. – 2-е изд. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.litres.ru/g-shershenevich/istoriya/>

11. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права. В 2 т. Т. 1. Общая часть / Г.Ф. Шершеневич. – М. : Изд-во Юрайт, 2023. – 148 с.

УДК 347.65/.68

DOI

ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

РАЗБЕЙКО Н.В.,
старший преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной статье рассматриваются особенности регулирования наследования доли (части) в уставном капитале юридических лиц по законодательству России. Используется Постановление Пленума Верховного Суда РФ, судебная практика.

Ключевые слова: наследство, доли, уставной капитал, юридические лица

FEATURES OF INHERITANCE OF RIGHTS RELATED TO PARTICIPATION IN LEGAL ENTITIES

RAZBEYKO N.V.,
Senior Lecturer of the Department of
Civil and Business Law
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

This article discusses the specifics of the regulation of inheritance of a share (part) in the authorized capital of legal entities under the legislation of Russia. The Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, judicial practice is used.

Keywords: inheritance, shares, authorized capital, legal entities

Постановка задачи. По общему правилу в случае смерти одного из участников ООО принадлежащая ему доля в уставном капитале может быть передана по наследству, о чем указано в пункте 6 статьи 93 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1]. В то же время в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) [2] не предусмотрено какого-либо порядка действия Общества в случае смерти его участника. Поэтому данный аспект вызывает множество вопросов. Например, найдено 7950 решений судов общей юрисдикции по данным спорам и 556 решений арбитражных судов. Таким образом, дальнейшие исследования данной проблематики являются перспективой для научной работы.

Анализ последних исследований и публикаций. М.В. Леус исследовала проблемы наследования прав [5], С.А. Можилян изучал разграничение компетенции судов при рассмотрении споров, связанных с наследованием корпоративных прав [7]. Рыжик А.В. [12] исследовал институционализацию интересов собственников и иных субъектов наследственных прав и реализацию законных интересов собственников в наследственных правах. Кроме них, А.А. Выручаев, А.Н. Кузбагаров [4], Д.А. Бердинских [3] уделяли внимание данной проблематике, о чем будет описано далее по тексту статьи.

Актуальность. Регулирование общественных отношений в данной сфере направлено на защиту прав наследников,

отказополучателей и других заинтересованных лиц. Основными спорами по указанной в статье проблематике являются:

– доверительное управление входящими в состав наследства долями в уставном капитале юридических лиц,

– споры между родственниками о том, кто будет доверительным управляющим долями в уставном капитале;

– другие наследственные споры, связанные с переходом прав на доли в уставном капитале юридических лиц. Эта тематика всегда была и будет актуальной, так как доли общества, принадлежащие его участникам, обладают оборотоспособностью, предоставляют их владельцам объем имущественных и корпоративных прав в зависимости от размера доли; владение и распоряжение долями общества осуществляются участниками общества самостоятельно в соответствии с законом.

Целью статьи является изучение теоретических аспектов, законодательства и судебной практики и выявление современного состояния наследования доли (части) в уставном капитале юридических лиц.

Изложение основного материала исследования. Первый спорный момент проистекает из позиции практиков о том, что свидетельство о праве на наследство долей в уставном капитале оформлять не нужно, так как могут быть возражения от других участников в уставном капитале юридического лица.

Так, изучая теоретические аспекты указанной проблематики, А.А. Выручаев и А.Н. Кузбагаров считают, что правообразующее значение имеет наследование как основание правопреемства, но не свидетельство о праве на наследство [4].

По моему мнению, исходя из пункта 66 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о наследовании» [8], можно сделать вывод, что только нотариальное свидетельство о праве на наследство на долю в уставном капитале товарищества (общества или кооператива) является основанием для принятия наследником решений вместе с другими учредителями с целью руководства этим юридическим лицом.

Кроме этого, в пункте 66 Постановления Пленума ВС РФ указано, что для получения нотариального свидетельства о праве на наследство на долю в уставном капитале согласие участников юридического лица не требуется. Таким образом, согласие участников общества может потребоваться не на получение свидетельства у нотариуса, а на управление предприятием.

Также Пленум ВС РФ указал, что свидетельство необходимо для получения наследником стоимости унаследованной доли, либо соответствующей ей части имущества.

Завершение этапа проведения процедуры принятия наследства после оформления свидетельства у нотариуса может быть проведено в форме:

– подачи заявления о внесении изменений сведений об участнике общества в ЕГРЮЛ,

– или получения наследниками денежной стоимости доли. Необходимо подчеркнуть, что получение нотариального свидетельства на долю в уставном капитале – это право, а не обязанность наследника, ведь наследник может вообще отказаться принять наследство.

В случае, когда положения устава ООО предусматривают необходимость на переход доли получения согласия от остальных участников, в нотариальном свидетельстве о праве на наследство должно быть указание на данные положения устава.

Необходимо учитывать, что доля умершего участника не учитывается при определении кворума для принятия решений общего собрания. Решения, принятые остальными участниками, не признаются недействительными, если кто-либо из участников на момент проведения общего собрания выразил несогласие на переход доли к наследнику.

Ниже на рис. 1 представлены виды юридических лиц, в которых обычно может осуществляться наследование долей в уставном капитале ст. 1176 ГК РФ.

Рис. 1. Виды юридических лиц (при наследовании прав, связанных с участием в юридических лицах ст. 1176 ГК РФ)

Следующим спорным моментом, как утверждает Д.А. Бердинских, является то, что даже после получения нотариального свидетельства наследник может быть отстранен от принятия решений в деятельности общества, или же вообще не получить долю в натуре, если на это необходимо согласие других участников в уставном капитале юридического лица [3].

Действительно, Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли общества к наследникам допускаются только с согласия остальных участников общества (ч. 8 ст. 21 Закона об ООО). При получении отказа любого из участников от дачи согласия на переход доли в уставном капитале доля умершего переходит к обществу с даты получения отказа от любого участника общества. В соответствии с п. 8 ст. 23 Закона об ООО общество обязано выплатить действительную стоимость доли в течение 1 года со дня перехода ее к обществу.

Например, при рассмотрении споров между обществом и его участниками, связанных с несвоевременным выполнением денежных обязательств (по выплате участникам, их наследникам или правопреемникам действительной стоимости доли участника (статьи 23, 26 Закона)), суд удовлетворил наряду с требованием о взыскании суммы стоимости доли в уставном капитале общества и требование о взыскании процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном статьей 395 ГК РФ [11].

Третьим моментом, вызывающим споры, является доверительное управление. С момента открытия наследства до выдачи свидетельства о праве на наследство, которое официально подтверждает права наследника на долю в обществе, по общему правилу проходит 6 месяцев (п. 1 ст. 1163 ГК РФ). Если общество состояло из одного участника, при смерти такого лица, необходимо доверительное управление.

На основании ст. 1173 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) нотариус заключает договор доверительного управления имуществом наследодателя. Так, наследование прав доли в уставном капитале юридических лиц производится согласно требованиям статьи 1176 ГК РФ. При этом не требуется оформление каких-либо решений участниками общества. Срок

введения доверительного управления определяется (п. 4 ст. 1171 ГК РФ).

Примером может выступить судебное решение № А12-21762/2021 [9]: требование о выкупе акций не было реализовано при жизни наследодателя, в связи с чем право на выкуп акций вошло в состав наследства. Права и обязанности наследодателя, имевшиеся на день его смерти, в связи с предъявлением им требования о выкупе акций, имеют имущественный характер. В связи со смертью наследодателя между нотариусом и гр. А. был заключен договор доверительного управления наследственным имуществом (пакетом акций). На момент рассмотрения дела наследница вступила в наследство, в связи с чем выкупленные доверительным управляющим акции учитываются на ее счете, что подтверждается представленной в материалы дела выпиской из реестра акционеров. Нарушений судом не выявлено и действия нотариуса по заключению договора доверительного управления признаны судом правомерными.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Выявлено, что большая часть споров по данной проблематике переместилась из судов общей юрисдикции в арбитражные суды. Нотариус в наследственных делах занимается оформлением свидетельства о праве наследника на долю в уставном капитале юридического лица, что сопряжено с трудностями в связи с тем, что данные вопросы недостаточно урегулированы в законодательстве и нормативных правовых актах, регулирующих деятельность нотариуса. Так, основными нормативными правовыми актами в этой сфере являются Гражданский кодекс РФ, а также Методические рекомендации по теме «О наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью» [6]. Современных разъяснений не хватает, особенно в сфере доверительного управления наследственным имуществом.

Например, осуществление контроля нотариусами над действиями доверительного управляющего предполагает анализ финансовой отчетности. Таким образом, нотариус должен обладать знаниями в сфере бухгалтерского учета или он будет привлекать

специалистов. Это увеличивает стоимость соответствующих нотариальных услуг.

Кроме этого, предлагаю законодательно закрепить обязательную форму устава, где среди прочего решить вопросы об управлении юридическим лицом в случае смерти одного из участников юридического лица (в самом уставе закреплять определенные положения по этому вопросу). Вторым вариантом – возможно заключение корпоративного договора, где предусмотреть права и обязанности участников в случае смерти одного из участников. Необходимо законодательно закрепить правило о том, что наследник признается участником юридического лица со дня открытия наследства.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации принят Государственной Думой 21 октября 1994 года (с изменениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru>. – (Дата обращения: 10.02.2023).

2. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (с изменениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru>. – (Дата обращения: 08.02.2023)

3. Бердинских, Д. А. Некоторые вопросы наследования прав в связи с участием в деятельности обществ с ограниченной ответственностью / Д.А. Бердинских // Отечественная юриспруденция. – 2016. – № 7 (9). – С. 17-20.

4. Выручаев, А. А. Практические проблемы наследования доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью / А.А. Выручаев, А.Н. Кузбагаров // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2017. – № 5. – С. 161-164.

5. Леус, М. В. Проблемы наследования прав, связанных с участием в отдельных организационно-правовых формах юридических лиц / М.В. Леус // Общество: политика, экономика, право. – 2016. – № 10. – С. 74-76.

6. Методические рекомендации Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28-29 мая 2010 г. «О наследовании долей в уставном капитале

обществ с ограниченной ответственностью» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru>. – (Дата обращения: 08.02.2023).

7. Можиян, С. А. К вопросу о разграничении компетенции судов при рассмотрении споров, связанных с наследованием корпоративных прав / С.А. Можиян // Арбитражный и гражданский процесс. – 2020. – № 6. – С. 24-28.

8. О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru>. – (Дата обращения: 08.02.2023).

9. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда. Дело № А12-21762/2021 от 22 марта 2022 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru>. – (Дата обращения: 08.02.2023).

10. Решение Правления ФНП от 02.03.2021 № 03/21 «Об утверждении Методических рекомендаций по удостоверению завещаний и наследственных договоров» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sudact.ru/law/metodicheskie-rekomendatsii-pou-dostovereniiu-zaveshchani-i-nasledstvennykh/>. – (дата обращения: 08.02.2023).

11. Решение Шпаковского районного суда (Ставропольский край) № 2-21/2021 2-21/2021(2-2125/2020;)~М-1953/2020 2-2125/2020 М-1953/2020 от 22 марта 2021 г. по делу № 2-21/2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sudact.ru/>. – (дата обращения: 08.02.2023).

12. Рыжик, А. В. Институционализация интересов собственников и иных субъектов корпоративных, вещных, обязательственных и наследственных прав / А.В. Рыжик // Проблемы экономики и юридической практики. – 2017. – № 1. – С. 93-97.